
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 338.43

DOI 10.5281/zenodo.11353561

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ANALYSIS OF THE FINANCIAL ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE PRIMORSKY MUNICIPAL DISTRICT OF THE ARKHANGELSK REGION

АНТОНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова».

ANTONOVA EKATERINA ALEXANDROVNA,
FSAEI HE «Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov».

В настоящей статье приведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий сельскохозяйственной отрасли в Приморском округе Архангельской области. Представлена краткая характеристика 8 организаций и проведена оценка финансовых результатов их деятельности за 2022-2021 гг. Выявлены предприятия с наиболее стабильными показателями в соотношении с оптимальными показателями рентабельности и оборачиваемости средств. Сделан вывод, что текущее финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий говорит о необходимости поддержки предприятий со стороны государства и муниципалитетов в силу важности сельскохозяйственной сферы для обеспечения продовольственной безопасности страны.

This article provides an analysis of the financial and economic activities of agricultural enterprises in the Primorsky District of the Arkhangelsk region. A brief description of 8 organizations is presented and an assessment of the financial results of their activities for 2022-2021 is carried out. The enterprises with the most stable indicators in relation to the optimal indicators of profitability and turnover of funds have been identified. It is concluded that the current financial condition of agricultural enterprises indicates the need for state and municipal support of enterprises due to the importance of the agricultural sector for ensuring the country's food security.

Ключевые слова: сельское хозяйство, финансовый анализ, деятельность предприятий, Приморский муниципальный округ, сельскохозяйственная отрасль.

Key words: agriculture, financial analysis, enterprise activities, Primorsky Municipal District, agricultural sector.

Сельскохозяйственная отрасль играет важную роль в экономике страны в силу обеспечения «продовольственной безопасности», что наиболее остро выражается в условиях санкционного давления «недружественных стран». На современном этапе развития в

силу наличия неблагоприятных внешних факторов повышается значимость государственной и муниципальной поддержки сельхозтоваропроизводителям. Анализ финансовой деятельности предприятий сельскохозяйственной отрасли является важным этапом для формирования предложений по дальнейшей выработке политики государства в данном направлении. В силу этого данное исследование является актуальным.

Для более детального подхода к проблеме обратимся к предыдущим исследованиям по аналогичной тематике. Соломко О.А., Воеводкина М.М., Воеводкина А.В., Белоусова А.Э. в своих исследованиях рассматривали основные проблемы в анализе финансового состояния сельскохозяйственных предприятий [5; 7, с. 405]. Научные исследования Конкаровой М.А.-А. и Савченко А. С. посвящены проблеме анализа рентабельности в сельскохозяйственной отрасли [2, с. 195; 6, с. 73]. Чернявская С.А., Смирнов Д.А., Черичён И.Ю., Дворник М.Н., Акопян К.С. в научных работах проводили анализ финансовых результатов сельхозтоваропроизводителей Краснодарского края, в том числе с использованием балльной оценки [8, с. 457; 9, с. 333]. Назарова М., Векилов Ш., Атабаев А., Байаргелдиев Ы. оценивали эффективность отдельного направления – кролиководства [3, с. 103].

В рамках анализа развитости сельского хозяйства на территории МО «Приморский муниципальный округ» были выбраны 8 основных крупных организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность на территории Приморского округа. В работе предлагается рассмотреть краткую характеристику организаций, оценить финансовые результаты деятельности за 2022-2021 гг. [1; 4].

Основной ОКВЭД ФГУП «Архангельское» – Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Предприятие не входит в реестр МСП. За 2022 год выручка составила 300 тыс. руб., а убыток до налогообложения 430 тыс. руб. Стоит обратить внимание, что организация находится в процессе банкротства.

У предприятия наблюдаются отрицательные коэффициенты финансовой устойчивости, отсутствие собственных оборотных средств – все это доказывается состоянием банкротства организации. Показатели текущей и срочной ликвидности также не соответствуют рекомендуемым нормативам, однако коэффициент абсолютной ликвидности в 2022 году превышает рекомендуемый норматив (0,2-0,25). Для предприятия характерна низкая оборачиваемость и отрицательная рентабельность, связанная с наличием убытка в течение рассматриваемого периода (2022-2021 гг.).

Основной ОКВЭД ОАО «Архангельское племпредприятие» – Производство бычьей спермы, а также спермы буйволов, яков и др. Организация применяет специальный налоговый режим (ЕСХН) и является малым предприятием, среднесписочная численность работников согласно данным ФНС за 2022 год составляет 15 человек. Выручка за 2022 год составила 8 989 тыс. руб., прибыль до налогообложения – 6 089 тыс. руб.

В 2022 году для предприятия характерен очень высокий уровень финансовой независимости (практически отсутствие обязательств) и высокая обеспеченность собственными оборотными средствами. Показатели ликвидности превышают рекомендуемые нормативы в несколько раз. Для предприятия характерен низкий уровень оборачиваемости (кроме кредиторской задолженности в силу ее небольшого размера), положительная рентабельность (причем следует заметить высокий уровень рентабельности продаж и невысокий уровень рентабельности собственного капитала в силу большого размера уставного капитала и нераспределенной прибыли).

Основной ОКВЭД ООО «Поморье» – Смешанное сельское хозяйство. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и является микропредприятием, среднесписочная численность работников за 2022 год составила 1 человек. Выручка за 2022 год составила 189 тыс. руб., прибыль до налогообложения – 168 тыс. руб.

В 2022 году для предприятия характерен низкий уровень финансовой устойчивости, несмотря на незначительное улучшение показателей. У организации небольшой объем долгосрочных средств, причем на 31 декабря 2019 год и 2020 год наблюдался отрицательный показатель в силу наличия непокрытого убытка. Имеющаяся информация не позволяет сделать вывод о показателях ликвидности. Обращает внимание высокий уровень рентабельности активов и продаж, однако отрицательная рентабельность собственного капитала.

Основной ОКВЭД ООО «Архангельское племпредприятие» – Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и является микропредприятием. Среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 3 человека. Выручка за 2022 год составила 2 816 тыс. руб., убыток до налогообложения – 680 тыс. руб.

На 31 декабря 2019, 2020, 2021 гг. коэффициенты ликвидности предприятия наиболее приближены к рекомендуемым значениям среди сельскохозяйственных организаций Приморского округа. Однако в 2022 году показатели ухудшились и наблюдается недостаток ликвидности. Аналогичная ситуация наблюдается с коэффициентами финансовой устойчивости – в 2022 году характерен недостаток устойчивости: отрицательный коэффициент финансовой устойчивости и отсутствие собственных оборотных средств. За все рассмотренные периоды наблюдается высокий уровень оборачиваемости. Касательно рентабельности для предприятия характерно в 2022 году резкое ухудшение показателей.

Основной ОКВЭД ООО «Агропромышленная компания «Любовское» – Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Организация является малым предприятием со среднесписочной численностью работников в составе 26 человек за 2022 год. Выручка за 2022 год составила 103 353 тыс. руб., прибыль до налогообложения – 11 334 тыс. руб.

Для предприятия характерен очень высокий уровень текущей ликвидности (показатель превышает рекомендуемое значение в 4 раза), при этом коэффициент абсолютной ликвидности недостаточен, коэффициент срочной ликвидности принимает рекомендуемое значение только на 31 декабря 2020 и 2021 гг. Для организации характерен очень высокий уровень финансовой устойчивости и высокая обеспеченность собственными оборотными средствами. Наблюдается средний уровень оборота средств в сравнении с другими сельскохозяйственными предприятиями Приморского округа, а также положительная рентабельность. В целом, предприятие не выделяется слишком высокой прибыльностью и скоростью оборачиваемости, однако обладает высоким уровнем финансовой устойчивости и стабильным развитием.

Основной ОКВЭД ООО «Надежда» – Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина. Организация применяет единый сельскохозяйственный налог. ООО «Надежда» является микропредприятием со среднесписочной численностью работников в составе 3 человек. Выручка за 2022 год составила 1 639 тыс. руб., прибыль до налогообложения – 1 тыс. руб.

Для предприятия характерно полное отсутствие заемных обязательств, в силу этого наблюдается максимально возможный уровень финансовой независимости предприятия. В 2021 году у организации наблюдалась высокая рентабельность, однако в 2022 году произошло снижение показателя. При этом в среднем для предприятия характерна высокая степень оборота средств.

Основной ОКВЭД ООО «Буренка» – Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Организация является малым предприятием, применяющим упрощенную систему налогообложения со среднесписочной численностью работников в составе 14 человек в 2022 году. Выручка за 2022 год составила 14 435 тыс. руб., прибыль до налогообложения – 2 958 тыс. руб.

Для ООО «Буренка» в 2022 году коэффициент текущей ликвидности соответствует рекомендуемым значениям, однако коэффициент срочной ликвидности недостаточен, а коэффициент абсолютной ликвидности – превышает рекомендуемые значения. Для предприятия характерен оптимальный уровень финансовой устойчивости и достаточная обеспеченность собственными оборотными средствами. Скорость оборота средств средне-низкая, в 2021 году наблюдалась отрицательная рентабельность, в то время как в 2022 году наблюдался сравнительно высокий уровень рентабельности.

ООО «Птицефабрика «Архангельская» является микропредприятием и применяет упрощенную систему налогообложения. Выручка за 2022 год составила 419 тыс. руб., прибыль до налогообложения – 6 089 тыс. руб.

Коэффициенты ликвидности сильно превышают рекомендуемые значения. Наблюдается резкое ухудшение в 2022 году финансовой устойчивости предприятия в силу сокращения собственных средств. Кроме того, в 2022 году наблюдается полное отсутствие собственных оборотных средств. Для предприятия характерна низкая скорость оборота средств и отрицательная рентабельность.

Таким образом, в результате анализа было выявлено, что:

– ФГУП «Архангельское» находится в процессе банкротства, что подтверждается низкой финансовой устойчивостью и низким уровнем оборачиваемости и рентабельности;

– Для ОАО «Архангельское племпредприятие» характерен очень высокий уровень независимости и высокая обеспеченность собственными оборотными средствами, положительная рентабельность, но недостаточный коэффициент оборачиваемости;

– В ООО «Поморье» наблюдается низкий уровень финансовой устойчивости, высокий уровень рентабельности активов и продаж, однако стоит заметить отрицательную рентабельность собственного капитала;

– В ООО «Архангельское племпредприятие» в 2022 году наблюдалось ухудшение практически всех показателей;

– ООО «Агропромышленная компания «Любовское» не выделяется слишком высокой прибыльностью и уровнем оборачиваемости, однако обладает высоким уровнем финансовой устойчивости и стабильным развитием;

– Для ООО «Надежда» характерен максимально возможный уровень финансовой независимости предприятия. В 2021 году у предприятия наблюдалась высокая рентабельность, однако в 2022 году произошло резкое снижение показателя, при этом в среднем для предприятия характерна высокая оборачиваемость;

– Для ООО «Буренка» наблюдался оптимальный уровень финансовой устойчивости и достаточная обеспеченность собственными оборотными средствами, в 2022 году наблюдался сравнительно высокий уровень рентабельности;

– Для ООО «Птицефабрика «Архангельская» характерно резкое ухудшение в 2022 году финансовой устойчивости, низкая скорость оборота средств и отрицательная рентабельность.

В силу всего вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее стабильными показателями в соотношении с оптимальными показателями рентабельности и оборачиваемости средств обладают предприятия ОАО «Архангельское племпредприятие», ООО «Буренка» и ООО «Агропромышленная компания «Любовское». Стоит отметить, что текущее финансовое состояние предприятий говорит о необходимости поддержки предприятий со стороны государства и муниципалитетов в силу важности сельскохозяйственной сферы для обеспечения продовольственной безопасности страны. Государством предпринимаются меры в данном направлении. В частности, предусмотрено предоставление льготного кредитования, компенсации затрат, выделение субсидий и многое другое.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. URL: <https://ofd.nalog.ru/> (дата обращения 15.05.2024).
2. Кочкарова М. А.-А. Анализ рентабельности капитала сельскохозяйственного предприятия // Криминологический журнал. 2022. № 3. С. 195-198.
3. Назарова М., Векилов Ш., Атабаев А., Байаргелдиев Ы. Оценка экономической эффективности кролиководства // IN SITU. 2022. № 10. С. 103-106.
4. Портал "Чекко" Проверка контрагентов. URL: <https://checko.ru> (дата обращения 15.05.2024).
5. Воеводина М.М., Воеводина А.В., Белоусова А.Э. Проблемы анализа финансового состояния предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию // Наука и образование. 2022. № 4. 8 с.
6. Савченко А.С. Оценка рентабельности и налоговой нагрузки сельскохозяйственных предприятий в составе агрохолдингов // Экономика Профессия Бизнес. 2022. № 1. С. 73-80.
7. Соломко О.А. Проблематика анализа финансового состояния предприятий сельского хозяйства // Экономика и социум. 2021. № 8 (87). С. 405-408.
8. Чернявская С.А., Дворник М.Н., Акопян К.С. Балльная оценка финансового состояния на примере аграрных компаний Краснодарского края // ЕГИ. 2021. № 6 (38). С. 457-461.
9. Чернявская С.А., Смирнов Д.А., Черичён И.Ю. Анализ финансовых результатов аграрных организаций Краснодарского края // ЕГИ. 2021. № 4 (36). С. 333-338.

© Антонова Е.А., 2024.